

OILADA MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING EMOTSIONAL TARBIYASINI SHAKLLANISHI

Madirimova Nigora Bozorovna

Хоразм вилояти Тупроққала 11-ДМТТ директор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286973>

Annotatsiya. Mazkur maqolada emotsiya, maktabgacha yosh davridagi bolalarning oilada mehnatga yo'naltirish, emotsional tarbiyasi va axloqiy tarbiyasida ota-onalar qanday usullardan foydalanish kerakligi yoritildi.

Kalit so'zlar: emotsiya, emotsional to'yinganlik, ota-ona, tarbiya, xulq-atvor, mehnat, hissiyot, qo'rquv, xavotir.

Аннотация. В данной статье было разъяснено, какие методы должны быть использованы родителями в эмоциональном воспитании, эмоциональном воспитании и нравственном воспитании детей дошкольного возраста в семье.

Ключевые слова: эмоция, эмоциональная насыщенность, родители, воспитание, поведение, работа, переживания, страх, тревога.

Abstract. In this article, it was explained what methods should be used by parents in emotional education, emotional education and moral education of preschool children in the family.

Keywords: emotion, emotional saturation, parents, education, behavior, work, feelings, fear, anxiety.

Bola faoliyati, atrof olamni va o'zini bilishi, kattalar va tengdoshlar bilan bo'lgan munosabat jarayonida xilma-xil emotsiyalar hamda xissiyotlarni o'zidan o'tkazadi. U atrofda ro'y berayotgan hamda o'zi qilayotgan narsalarga muayyan munosabatda bo'ladi. Ana shu munosabat bolada ma'lum bir emotsiyalar va xissiyotlarni tug'diradi. Emotsiyalar va xissiyotlar ham voqelikni aks ettirishning o'ziga xos shakli. U bolaning atrof olamga bo'lgan munosabati, biror bir ehtiyojning qondirilishi yoki qondirilmasligi tufayli vujudga keluvchi ichki kechinmalarida namoyon bo'ladi.

Emotsiya va xissiyotlar rivojlanishning quyidagi umumiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin: bola xayotiy vaziyatining o'zgarishiga bog'lik ravishda emotsional xolatlarining shakllanishi; Emotsiyalar asosida oliy xissiyotlarning shakllanishi: Emotsiya va xissiyotlarning shaxsiy tuzilmalar orasida yangi tuzilma sifatida shakllanib borishidan iboratdir.

Bolalarda pozitiv «Men» obrazini rivojlantirishda o'ziga bo'lgan hurmat hissi, g'urur, yashash sharoiti va oiladagi tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. Bolada o'ziga bo'lgan hurmat hissini shakllantirish, o'zi haqida yaxshi fikrni mustahkamlash – oilaning vazifasi hisoblanadi. Buni faqatgina bolani turli xildagi faoliyatlarda ishtirok etishga imkon yaratadigan, ushbu jarayonda «o'sishga», o'z yutuqlarini ko'ra olishga va his qilishga yordam beradigan, farzandining yutuqlariga ota-onaga befarq emasligini ko'rsata oladigan oilalar uddalay oladi. Vazifani yaxshi bajarganda o'ziga nisbatan paydo bo'ladigan hurmat hissi, bolani yangi «yutuqlarga» erishishga chorlaydi. Bolani umumiy oilaviy ishlarga jalb qilish kerak: birgalikda dasturxon yozib uni bezatish, pechenye pishirish, gullarga, poliz ekinlariga suv quyish va boshqalar. Kichkina bolada bu turdagi faoliyatga ehtiyoji katta bo'ladi, «Oyi (dada, buvi), men sizga yordam bersam maylimi?» kabi savol doimiy ravishda beriladi. Bola kattalar bilan

birgalikda bajarilgan faoliyat jarayonida o'zini to'laqonli ishtirokchi sifatida his qilishi katta ahamiyat kasb etadi. Ota-onaga halaqit bermaslik uchungina bolani ushbu faoliyatga qo'shish katta xato hisoblanadi, afsuski, bunday holat oiladagi tarbiya jarayonida tez-tez uchraydi. Ota-onalar, farzandlari jiddiy foydali mehnat qilishga hali kichkina deb o'ylab, haqiqiy foydali ish buyurayotgadek, turli-xildagi «ayyorliklarga» qo'l urishadi. Misol uchun, ona pirog pishirayotganda, bolaga «o'yin uchun», hamirning bir bo'lagini beradi va u natijada tashlab yuboriladi. Buning o'rniga esa bolaga kichkina hamir bo'lagini yoyib, uning o'rtasiga bir qoshiq qiyma solib, chetlarini yopib, duxovkaga qo'yib, kichkina pirogcha pishirib va o'zi pishirgan taom bilan ota-onasini mehmon qilishni o'rgatish maqsadga muvofiqaroq bo'ladi.

Oilaviy sharoitda maktabgacha yosh davridagi bolalarning uy yumushlari turli-tuman bo'lishi mumkin (maktabgacha ta'lim muassasiga nisbatan). Ota-onalar farzandlarini osonlik bilan bajariladigan uy yumushlariga jalb etishlari mumkin. Bolalar ishtiyoq bilan uy hayvonlariga qarashadi, hosil yeg'ishadi, to'qishni, tikishni, o'z kiyimi va uy anjomlarini tartibga keltirishni, ovqat tayyorlashni, uni o'rab turgan joyni tozaligini saqlashni va boshqalarni o'rganishadi. Muhim jihati shundan iboratki, bola erta yoshdanoq boshqalar uchun mehnat qilayotgani, o'zining yaqin va aziz insonlari uchun yoqimli ish qilayotganini tushunadi. Yosh bolalarning oilada mehnat qilishga motivatsiya berishning xususiyatlari yuqoridagi holatlardan iborat bo'ladi. 3-4 yoshdan boshlab bolalarda boshqa oila a'zolari tomonidan qadrlanadigan doimiy ravishda bajarib turiladigan vazifalari bo'lishi shart: o'yinchoqlarini tartibda saqlash, xona o'simliklariga suv quyish, dasturxon beztishga yordam berish va boshqalar. 5-6 yoshda bolalarning majburiyatlar kengayadi: ular kiyimlarini, oyoq kiyimlarini tartiblab, o'rinlarini yeg'ishtira oladilar. Bundan tashqari butun oila foydalanadigan sovun, tish pastasining qolgan miqdorini kuzatishlari, ovqat tayyorlash jarayonida ishtirok etishlari va uy hayvonlari qushlar va boshqalar uchun maxsus idishlarga don sepishlari mumkin. Bularning barchasi, bir tomondan o'ziga bo'lgan hurmat, g'urur hissini mustahkamlash uchun real asos bo'lsa, ikkinchi tomondan esa - mehnatsevarlik shakllanishi uchun birinchi «ustun» (g'isht) hisoblanadi.

Ushbu axloqiy xususiyatning keng rivojlanish jarayoni oiladagi mehnat muhiti, undagi mehnat urf-odatlariga bog'liq bo'ladi. Olimlar tomonidan aniqlanishicha, maktabgacha yosh davridagi bolaning mehnat faoliyatining shakllanishi, mehnatga nisbatan mehr va qiziqishning paydo bo'lishiga ota-onalarning bolada vazifalarni va majburiyatlarni bajarishi uchun emotsional-ijobiy kayfiyatni yaratib berish ko'nikmalarining yo'qligi halaqit beradi. Bundan tashqari, uning harakatlarini qo'llab-quvvatlash, vaqtida nazoratga olish va ko'maklashish, bajargan ishining foydali jihatini aytib o'tmaslik ham salbiy oqibatlariga olib keladi. Sabrsizlik, ota-onalarning farzandlarining sekin harakat qilishi, yoshga oid psixologik xususiyatlar bilan shartlangan ish bajarish ko'nikmalarining yaxshi rivojlanmaganligiga nisbatan negativ reaksiya bildirishi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolaning imkoniyatlarini inobatga olmasdan, uydagi vazifalarning va mehnat majburiyatlarning me'yoridan ortiq yuklatilishi, bolaning rivojlanishiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bolaga og'ir vazifalarni bajarish buyurilganda, ular odatda kattalar foydalanadigan ish asboblardan foydalanishadi (ketmon, bolta, o'roq, haskash, chelak), ularga bir hil posada uzoq muddat o'tirib, ko'rish faoliyatini ishdan chiqaradigan ishlar taklif etiladi (misol uchun, mosh va guruchni tozalash, kattalar kiyim tikishlari uchun ipni ninadan o'tqazib berish). Va nihoyat, ota-onalar bolaning oldida oilada kim nima qilyapti va qilmayaptganligi borasida bahshlashmasliklari, o'z ishi haqida salbiy fikrlarni aytishdan qochishlari kerak, misol uchun: «Ertaga dushanba: ishga borgim kelmayapti!», «Hozirgina tushlik qildik, yana kechqurunga nima ovqat tayyorlash haqida o'ylash kerak! Doimiy ovqat pishirish jonga tedgi!»

Bunday gaplar bir daqiqalik kayfiyatning buzilishi oqibatida aytilishi mumkin, kichkina bola esa bu gaplarni jiddiy qabul qilishi va mehnatning qiyinchiliklari, o'zi yaxshi ko'rgan va yaqin insonlarining mehnat qilishni istamasliklari haqida noto'g'ri xulosalarni chiqarib qo'yishi mumkin.

Ota-onalar o'z farzandlarining g'ayrioddiy qobiliyatlarini maqtab lekin, kundalik hayotda ularni yerga urishlarini tez-tez kuzatib turamiz. Yerga urishning bunday «metodikasi» keng tarqalgan: odamlar orasida tanbeh berish va hukm chiqarish, xulq-atvordagi kichik kamchilik va xatolar bilan bog'liq holda shaxsga salbiy baho berish (choy to'kib yuborsa - «Besonaqay, hech narsaga moslashmagansan», otaning ketidan tez aytishni takrorlay olmasa - «Sen qanaqa ahmoq bolasan! Maktabda qanday o'qimoqchisan!»), biror-bir «yomon ish» qilganday boladan shubhalanib, doimiy gumonda yurish, tahdidlar, zaharhandalik, haqoratlash, ustidan kulish va boshqalar. Bola bilan bunday muloqot qilishning yomon jihati shundan iboratki, u ota-ona aytayotgan gaplarni eshitib, o'zining haqiqatdan ham «ahmoq», «besonaqay», «jahldor», - bir so'z bilan aytganda yomon ekanligiga ishonib qoladi!

Demak, yaqin insonlar uning yomon ekanligiga ko'nikkan bo'lishsa, yaxshiroq bo'lishga harakat qilmasa ham bo'ladi. Ba'zi bir bolalar bunday «choralarga» quyidagicha javob qaytarishadi: «O'zingiz ahmoqsiz!», bu esa o'z navbatida u darajada yomon bo'lmagan vaziyatni (choy to'kib yuborish, o'yinchoq sindirish, tez aytishni qaytarmaslik) yanada murakkablashtiradi. Natijada ota-ona va farzand o'rtasida sun'iy to'siq paydo bo'ladi, leki u ikkita taraf ham o'zaro bir-birini tushunib, hurmat qilgan oilalarda hech qachon paydo bo'lmaydi. Bunday hurmatning asosiylaridan biri birinchi navbatda bolaning kayfiyati, xulq-atvor motivini anglashga intilish, keyin esa yo'lboshlash, maslahat berish, eng so'nggi navbatda esa jazolash turadi. Shu o'rinda amerikalik psixolog R.Rozental tomonidan kashf etilgan Pigmaliya effekti haqida aytib o'tish joizdir: farzandining imkoniyatlari, eng yaxshi xususiyatlariga ishonadigan ota-onalar, o'z sevgisining kuchi bilan mramordan yasalgan Galatei haykalini jonlantirib yuborgan afsonaviy Pigmaliya kabi, mo'jizalarni amalga oshirishlari mumkin.

Bolaning emotsional rivojlanishi uchun bir xil ijobiy holatni saqlab qolish muhim emas, aksincha holatning ma'lum bir intensivlik doirasida doimiy dinamizmi (jo'shqinlik) va o'zgarib turishi muhim. Bolaning miyasi bosimga, mashq qilishga muhtojlik sezadi, aks holda bolada emotsional ochlik paydo bo'ladi, bu esa o'z navbatida bolani zerikishiga, kayfiyatining bo'lmasligiga olib keladi. Bolalar hayotiy qiyinchiliklarga, muammolarga duch kelib, jasur, irodali, vazmin bo'lishadi, lekin ularni barchasi to'g'ri tarbiya olib borilganda, ota-onalar tomonidan to'g'ri tushunilganda, sevilib qo'llab-quvvatlanganda, har qanday qiyin vaziyatda ham yaqinlari tomonidan yordam kuchi borligi his qilingandagina sodir bo'ladi. Qo'rquv, xavotir, qayg'uni yuzaga keltiradigan hayotiy vaziyatlarga bolani oldindan tayyorlab borish kerak. Misol uchun, tish shifokiriga tashrif buyurishni, dadasining uzoq muddatli safariga, onasining operatsiyasi sababli ma'lum bir muddat uyda bo'lmasligi, va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грег М. Ферс. Тайный мир рисунка: Пер, с англ. - СПб.: Европейский Дом, 2000. - 176 с.
2. Аверин В.А. Психология раннего детства. - М., 2000. - 59 с.
3. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С. Лебединской. - М., 1982. - 125 с.

4. Анастаси А. Психологическое тестирование / Под ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского. - М.: Педагогика, 1982. - Кн. 1 - 2.
5. Анохин П.К. Эмоции / Психология эмоций. - М.: Московский университет, 1993. - С. 181 - 188.
6. Ergashevna, Yulchiboyeva Dilfuza. "PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE MANIFESTATION OF EMOTIONAL STATES IN A PERSON." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.05 (2021): 583-587.
7. Ergashevna, Yulchiboeva Dilfuza. "Psychological and Pedagogical Aspects of the Development of the Emotional Sphere of Preschool Children." European Multidisciplinary Journal of Modern Science 5 (2022): 367-371.
8. Юлчибоева, Дилфуза Эргашевна. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Scientific progress 1.6 (2021): 695-698.
9. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.
10. Саипова, М. В. "Научно практический опыт изучения детско родительских отношений в психологии." ILMİY AXBOROTLARI 1.6 (2022): 257-258.
11. Saipova, M. V., and G. Ergasheva. "Maktabgacha ta'limda psixologik xizmatining ustuvor vazifalari." O'zbekiston ilmiy-amaliy konferensiya 1.1 (2022): 15-20.
12. Saliyeva, Dilorom, and Nozima Gofurova. "Children's mobbing and helping psychological injured child at school." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.1 (2019): 262-267.